

НАУЧНЫЙ
ИМПУЛЬС

ЦЕНТР НАУЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ

Последние
взгляды

Последние
данные

Последние
исследование

И НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Международный современный научно-практический журнал

Новости образования: Исследование в XXI веке

№ 3 (100)
Сентябрь 2022 г.

Часть 3

Издается с Сентября 2017 года

Москва 2022

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини такомиллаштириш истиқболлари

Номозбоев Ўткир Абдиғаффорович

Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш
агентлиги юрисконсулти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7194979>

Сўнгги йилларда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида олиб борилаётган ишларнинг аҳамияти ва кўлами кенгайди. Чунки коррупция нафақат демократиянинг, умуман ҳар қандай тараққиётнинг кушандаси экани барчага маълум.

Transparency International ташкилотининг 2021 йилда эълон қилган рейтингларига кўра Ўзбекистон коррупция бўйича 28 балл билан 183 та мамлакат орасида **140 ўринни** қайд қилган.

Бу кўрсаткич охириги йилларда олиб борилган ислохотлар натижаси сифатида қаралса ҳам, қониқарли деб айта олмаймиз. Бунинг учун, давлат раҳбари томонидан олиб борилаётган сиёсатда коррупциянинг оқибати ва натижалари билан курашиш эмас, балки унинг олдини олишга қаратилган **превентив чораларни** кўришга устувор аҳамият қаратилмоқда. Жумладан, бундай чоралар турига норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларида коррупциявий элемент ҳамда омилларни аниқлаш, шунингдек уларни экспертиза қилиш ҳам киради.

Айтиш жоизки, коррупция даражасини қисқартиришга турли омиллар таъсир кўрсатади. Уларнинг бири қабул қилинаётган қонун ҳужжатларининг ўзида коррупциявий нормаларнинг мавжудлиги ва бундай нормаларнинг амалиётга жорий этилишининг олдини олишдир.

Ўзбекистон Республикасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси институти 2015 йилдан жорий этилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 2015 йил 25 декабрдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш услугиётини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2745-сон буйруғи билан “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш услугиёти” тасдиқланган эди.

Услугиётда, лойиҳаларнинг коррупциявий омилларга эга бўлган нормалари, коррупцияга қарши экспертиза ўтказилаётганда қўлланиладиган ахборот, коррупцияга қарши экспертизани ўтказувчи адлия органи ходимининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, коррупцияга қарши экспертиза ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари акс этган эди.

Бироқ, бу услубиётда амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби белгиланмаган эди. Бундан ташқари, коррупциявий омиллар батафсил ёритиб берилмаган, шунингдек уларни аниқлашда нималарга аҳамият бериш лозимлиги тўлиқ ўз ифодасини топмаган эди.

Мазкур камчиликларни бартараф этиш мақсадида, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди (24.02.2021 йил, рўйхат рақами 3287).

Ушбу низом билан, коррупциявий омиллар ва уларнинг турлари, лойиҳаларнинг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби, амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби, мустақил ва илмий экспертлар томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш, коррупцияга қарши экспертизани ўтказувчи давлат органлари ва ташкилотлар, адлия органлари ходимларининг ҳамда мустақил ва илмий экспертларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланди. Коррупциявий омилларни аниқлаш услубиёти аниқ мисолар билан ёритилди.

Ушбу ҳужжат билан норма ижодкорлиги фаолиятига Коррупциявий омилларни аниқлаш бўйича чеклист тўлдириш амалиёти жорий этилди.

Чеклист (саволнома)да коррупциявий омиллар гуруҳларга бўлинди ва уни ишлаб чиқувчи томонидан лойиҳа ишлаб чиқилгандан бошлаб, қабу қилингунга қадар даврга тўлдириб, такомиллаштириш институти жорий этилди.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқишни амалга оширувчи давлат органи ва ташкилоти, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия бошқармалари, туман (шаҳар) адлия бўлимлари ўтказди.

2021 йилда Адлия вазирлиги томонидан 1 820 та норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилган.

Ушбу даврда Адлия вазирлиги томонидан коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилган лойиҳаларнинг 1575 тасида коррупциявий омил аниқланмаган бўлса, 245 таси (13 фоизида) 405 та коррупциявий омиллар аниқланди ҳамда лойиҳа ишлаб чиқувчиларига уларни бартараф этиш бўйича тегишли таклифлар берилган.

Шундан **114 та** лойиҳа алоҳида тартибда коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилганда, уларнинг **83 тасида** (73 фоизида) **237 та** коррупциявий омиллар аниқланган.

Коррупцияга қарши экспертиза ўтказилмасдан туриб Адлия вазирлигига киритилган энг кўп лойиҳалар салмоғи куйидаги вазирлик ва идораларга тўғри келмоқда:

➤ Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги -

38 та;

- Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги - **31 та;**
- Қишлоқ хўжалиги вазирлиги - **25 та;**
- Соғлиқни сақлаш вазирлиги - **24 та;**
- Давлат активларини бошқариш агентлиги - **23 та;**
- Бош прокуратура - **22 та.**

Адлия вазирлиги томонидан манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда 2021 йил давомида жами **892 та** амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилиб, уларнинг **224 тасида** (25 фоизида) **660 дан** ортиқ коррупциявий омиллар аниқланган.

Хусусан:

✓ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасида зиддиятларнинг мавжудлиги (**138 та**);

✓ дискрецион ваколатларнинг кенглиги (**103 та**);

✓ маъмурий тартиб-таомилларнинг мавжуд эмаслиги ёки тўлиқ эмаслиги (**46 та**);

✓ ноаниқ ва асоссиз ҳаволалар келтирилганлиги (**31 та**) билан боғлиқ коррупциявий омиллар энг кўп учраган.

Коррупция даражаси нисбатан юқори бўлган ижтимоий-иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи, шу жумладан жамоатчилик ўртасида кенг муҳокамага сабаб бўлган қонунчилик ҳужжатлари биринчи навбатда коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, 2021 йилнинг 1-чорагида **қурилиш, соғлиқни сақлаш, олий таълим ва давлат харидлари** соҳаларини тартибга солувчи **226 та** қонунчилик ҳужжатлари коррупцияга қарши экспертизадан ўтказилди.

Экспертиза натижалари бўйича ушбу ҳужжатларнинг **75 таси** ёки **33 фоизида 302 та** коррупциявий омиллар мавжудлиги аниқланди ҳамда уларни бартараф этиш бўйича **“йўл харитаси”** ишлаб чиқилди (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 октябрдаги ПҚ-5263-сон қарори билан тасдиқланди).

Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мавжуд бўлган коррупциявий омиллар ҳақида хабар бериш имконини берувчи “Adliya_korrupsiyasizqonun_bot” номли махсус телеграм бот яратилди.

Қонунчилик ҳужжатларини коррупцияга қарши экспертизадан ўтказиш соҳасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида жамоатчилик ва оммавий ахборот воситаларига етказиш учун 32 та тадбир ўтказилди, шу жумладан 13 та телевидение ва 4 та радиода чиқишлар қилинди, 4 та конференция, семинар ва брифинглар ташкил қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ҳам мазкур соҳадаги ваколати орган ҳисобланади. Хусусан, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги қонунчиликка мувофиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тизими самарадорлигини таҳлил қилади ва уни такомиллаштириш бўйича таклифлар киритади.

Бундан ташқари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизаси самарадорлигини таъминлайди, шунингдек, коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштиради, халқаро стандартларни ва илғор хорижий амалиётни жорий этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади.

Коррупцияга қарши курашишда илғор тажрибага эга бўлган ҳамда бу борада муваффақиятга эришган айрим хорижий мамлакатларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси қонун билан тартибга солинади.

Жумладан, Россия Федерациясининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси тўғрисида”ги Федерал Қонунида коррупцияни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш ва уларни кейинчалик йўқ қилиш мақсадида коррупцияга қарши экспертиза ўтказилиши белгиланган.

Бундан ташқари, Корея Республикасининг 2006 йилдаги “Коррупцияни олдини олиш тўғрисида”ги Қонунида Коррупцияга қарши кураш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш комиссиясига қонун ва уларнинг лойиҳаларидан коррупцияни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш ваколати берилган.

Шу билан бирга, Словения Республикасининг “Ҳалоллик ва коррупцияни олдини олиш тўғрисида”ги Қонунининг 12-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари Парламент томонидан кўриб чиқилгунига қадар, Коррупцияга қарши курашиш комиссияси томонидан коррупцияни олдини олиш ва манфаатлар тўқнашувини бартараф этиш юзасидан ўрганилиб, комиссия хулосасига асосан Парламентга юборилиши белгиланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айрим қонунчилик ҳужжатларини кўриб чиқиш таклиф этилади. Жумладан,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6098-сон Фармони 14-бандининг тўртинчи хатбошисида Давлат солиқ қўмитасига, истисно тариқасида, Маълумотларни қайта ишлаш марказини жиҳозлаш учун ускуналарни, дастурий ва моддий-техник воситаларни лойиҳалаштириш, етказиб бериш ва ўрнатиш, шунингдек, дастурий таъминотни ишлаб чиқиш бўйича энг яхши таклифларни танлаб олиш ёки тўғридан-тўғри музокаралар ўтказиш йўли билан шартномалар (контрактлар) тузишга рухсат бериш назарда тутилган.

Бунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасида зиддият мавжуд. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3953-сон қароринг 2-бандига асосан товарлар (ишлар, хизматлар)нинг давлат хариди харид комиссиялари томонидан баҳоланадиган энг яхши таклифларни саралаб олиш йўли билан давлат томонидан ҳимоя қилиниши лозим бўлган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш, Ўзбекистон Республикасида мудофаа қобилиятини, хавфсизликни таъминлаш ва ички тартибни сақлаш учун, шунингдек давлат сирлари билан боғлиқ бўлган ҳолларда;

Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари сайловига, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси томонидан давлат харидлари соҳасидаги ваколатли орган билан келишган ҳолда тасдиқланадиган рўйхатлар бўйича Ўзбекистон Республикасининг референдумларига тайёргарлик кўриш ҳамда уларни ўтказиш учун;

Ўзбекистон Республикасининг хориждаги дипломатик ваколатхоналари томонидан амалга ошириладиган давлат харидлари;

тўғридан-тўғри шартномалар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги томонидан давлат харидлари соҳасидаги ваколатли орган билан келишган ҳолда тасдиқланадиган рўйхатлар бўйича фавқулодда ҳолатларни бартараф этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг эҳтиёжларини таъминлаш учун; суд муҳокамаларида иштирок этиш учун адвокат (вакил) тайинланиши билан боғлиқ;

нархлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қатъий белгиланган товарлар (ишлар, хизматлар) давлат харидларига нисбатан амалга оширилиши белгиланган.

Бу эса, **Белгиланган қоидалардан чиқувчи истисноларни асоссиз ўрнатилиши билан боғлиқ коррупциявий омил** ҳисобланади.

Шунга кўра, мазкур фармонни давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқлаштириш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом <https://lex.uz/docs/5306922>
3. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар <https://lex.uz/docs/5840257?ONDATE=27.01.2022%2000>
4. Коррупцияга қарши экспертиза натижалари тўғрисида маълумот https://anticorruption.uz/uzc/document/expertise_results
5. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси https://xorazm.adliya.uz/xorazm/uz/publikatsii/korupciya/?ELEMENT_ID=24192
6. Лойиҳаларнинг коррупцияга қарши экспертизаси <https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/70416/>
7. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертизаси тўғрисидаги қонун лойиҳаси эълон қилинди <https://pravacheloveka.uz/uz/news/normativ-uuij-uzhzhatlarning-korrupsiyaga-arshi-ekspertizasi-trisidagi-onun-lojiasi-elon-ilindi>